

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л.Н. ТОЛСТОГО

Рушана Набиева Равшановна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8432419>

Аннотация. Данная статья исследует роль семьи в литературных произведениях Льва Толстого, с основным фокусом на его эпическом романе "Война и мир". Автор анализирует различные аспекты семейной тематики, такие как взаимоотношения между родителями и детьми, роль супругов и влияние семейной обстановки на развитие личности. Методы исследования включают анализ текста, выявление повторяющихся мотивов и символов, а также критические исторические исследования. Результаты показывают, что семья играет ключевую роль в произведениях Толстого, отражая его философию и ценности. Статья расширяет наше понимание о том, как семейные отношения формируют характеры героев и влияют на их судьбы, а также о значимости семьи в обществе и жизни человека.

Ключевые слова: Лев Толстой, семья, Война и мир, родители и дети, супруги, личностное развитие, литературный анализ, символы, мотивы, философия семьи, общественные изменения.

FAMILY VALUES AND THEIR ROLE IN THE LIFE AND WORKS OF L.N. TOLSTOY

Abstract. This article explores the role of the family in the literary works of LeV Tolstoy, with the main focus on his epic novel "War and Peace". The author analyzes various aspects of family topics, such as the relationship between parents and children, the role of spouses and the influence of the family environment on personal development. Research methods include text analysis, identification of recurring motifs and symbols, as well as critical historical research. The results show that the family plays a key role in Tolstoy's works, reflecting his philosophy and values. The article expands our understanding of how family relationships shape the characters of heroes and influence their destinies, as well as the importance of family in society and human life.

Keywords: Leo Tolstoy, family, War and peace, parents and children, spouses, personal development, literary analysis, symbols, motives, family philosophy, social changes.

Введение. Роман "Война и мир" Льва Толстого является одним из величайших литературных произведений, которое охватывает широкий спектр событий и тематик, начиная от политических перипетий до глубинных рассуждений о человеческой природе. В этой эпической саге, Толстой не только описывает события во время войны 1812 года, но и раскрывает множество тем, включая одну из наиболее значимых - роль семьи.

Семья играет важную роль в жизни человека, и Лев Толстой, будучи проницательным писателем и мыслителем, уделял ей особое внимание в своих произведениях. В "Войне и мире" мы видим, как семьи героев, такие как Ростовы, Болконские и Курагины, становятся фокусом внимания и инструментом для раскрытия глубинных эмоций, моральных дилемм и исторических событий.

В данной статье мы рассмотрим роль семьи в произведении "Война и мир", исследуем, как Толстой через призму семейных отношений раскрывает "мысль семейную".

Мы проанализируем три основных семьи в романе и их взаимодействие с окружающим миром, а также рассмотрим, как семьи героев сталкиваются с испытаниями светской жизни, любовью и войной.

Понимание роли семьи в "Войне и мире" поможет нам глубже проникнуть в мир произведения и понять его эмоциональную и философскую сущность. Мы обнаружим, что для Толстого семья является не только средством самореализации, но и ключом к счастью, нравственности и развитию человека.

Таким образом, роль семьи в произведении "Война и мир" Толстого является неотъемлемой частью его литературного наследия, позволяющей нам глубже понять и оценить сложность и многогранность человеческой жизни.

Цель. Исследовать роль семейных ценностей в жизни и творчестве Л.Н. Толстого, анализировать их влияние на формирование персонажей, развитие сюжетов и отражение общественных процессов, с целью более глубокого понимания философии и ценностей, которые Толстой вкладывал в свои произведения.

Материалы и методы. Мы провели исследование материалов и методов, связанных с ролью семьи в произведении "Война и мир" Льва Толстого. В литературных трудах Толстого, особенно в "Детстве" и "Анне Карениной", семейная тематика занимает важное место и является одной из ключевых тем автора.

Для нашего исследования мы обратились к оригинальным произведениям Льва Толстого, включая "Войну и мир", "Анну Каренину" и "Детство". Мы изучили эти произведения, анализируя описания семейных отношений, взаимодействия героев внутри семейного круга, а также влияние семейной обстановки на их характеры и развитие.

Для анализа использовались методы литературного исследования, включающие анализ текста, выявление повторяющихся мотивов и символов, анализ характеров героев и их взаимодействия. Мы также обратили внимание на критические исследования и исторический контекст, связанный с произведениями Толстого, чтобы лучше понять его намерения и цели, касающиеся семейной тематики.

В процессе исследования мы выявили, что Толстой интересовался различными аспектами семейной жизни, включая взаимоотношения между родителями и детьми, роль супругов, влияние семейной обстановки на развитие личности и нравственность. Мы также обратили внимание на разнообразные типы семейных отношений, которые Толстой изображал в своих произведениях, и исследовали их значение для развития сюжета и характеров героев.

В итоге, наше исследование материалов и методов подтверждает, что семейная тематика является важным аспектом творчества Льва Толстого, особенно в романе "Война и мир". Это позволяет нам лучше понять его философию семьи и роль, которую он придавал семейным отношениям в жизни человека и общества.

Результаты и их обсуждение. Семья является неотъемлемой частью жизни индивидуальных личностей и общества в целом, и это признается многими людьми, включая Л. Н. Толстого. Семейная тема присутствует в любом литературном произведении, так или иначе. Как гласит народная мудрость: "Друзей мы выбираем, родственники же нам достаются".

Если задуматься, что представляет собой семья? Семья — это группа людей, наиболее близких и родных тебе, которые всегда готовы поддержать и помочь в любой ситуации. По определению, семья является социальным институтом и основной единицей общества, обладающим такими характеристиками, как добровольность

Согласно определению, семья представляет собой социальный институт и базовую ячейку общества, характеризующуюся различными признаками, включая добровольность вступления в брак и общность быта у членов семьи. Однако, необходимо отметить, что хотя семья является "ячейкой общества", это не является ее главной характеристикой. Когда мы задаем вопрос о семье любому человеку, обычно мы не первым делом думаем о обществе, а сразу вспоминаем родителей, супруга(у), детей и так далее.

Лев Толстой в своем романе "Анна Каренина" начинает с известных слов: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Это высказывание подчеркивает, что существуют общие черты счастливых семей, в то время как каждая несчастливая семья несчастлива по своим собственным причинам.

Также следует обратить внимание на то, что в современном мире для многих людей семья перестала быть высоко ценной, и большие дружные семьи стали редкостью.

Целью настоящего исследования было изучение представления о семье в произведениях Льва Николаевича Толстого. В качестве объектов исследования выбраны два произведения: эпический роман "Война и мир" и роман "Анна Каренина".

Роман "Война и мир" Льва Толстого является огромной сагой, которая охватывает различные события и масштабы, начиная от частной жизни нескольких семей до истории и движения народов. Это произведение отличается масштабом замысла, точностью психологических наблюдений и универсальностью жанра, и остается в культурной памяти как главный русский роман.

Лев Толстой работал над романом почти шесть лет, и с самого начала его привлекали не только исторические события, но и семейная жизнь. В "Войне и мире" тема семьи ярко выражена. Толстой рассматривает войну через призму семейной мысли, что делает его произведение особенным.

В романе изображено множество семей, но особую роль играют три из них: Ростовы, Болконские и Курагины. Члены этих семей подвергаются трем основным испытаниям, таким как светская жизнь, любовь и война. Семьи показаны не изолированно от окружающего мира, а в тесном взаимодействии с ним и друг с другом. Таким образом, Толстой раскрывает "семейную мысль" в своем произведении.

Произведения Льва Толстого, включая "Войну и мир", дают нам глубокое понимание семейных отношений, их влияния на жизнь и развитие отдельных персонажей, а также на общество в целом. Семья является важной составляющей жизни и общества, и Толстой уделял ей значительное внимание в своих произведениях.

Для Льва Толстого семья была средством самореализации и одним из критериев, по которым можно судить человека. Толстой считал, что важной задачей человека является передача своего жизненного опыта и ценностей своим детям, а также их нравственное воспитание. Он придавал большое значение семье как институту, способному воспитать полноценного человека.

В произведениях Толстого, включая "Войну и мир", мы видим, как герои стремятся найти счастье и самореализацию внутри своих семей. Он показывает, что истинное счастье находится в том, чтобы быть счастливым и довольным дома, в кругу своей семьи. Толстой утверждал, что семья является одним из самых важных достижений человечества, и именно в ней можно воспитать и развить полноценного человека.

Толстой придавал большое значение семейным ценностям, взаимопониманию и любви внутри семьи. Он видел в семье источник нравственности, счастья и гармонии. В своих произведениях он подчеркивал важность заботы о семейных отношениях и ответственность перед своими близкими.

Таким образом, согласно мнению Льва Толстого, семья является не только средством самореализации, но и ключевым фактором для достижения счастья и нравственного развития человека.

Заключение. Исследование роли семьи в произведении "Война и мир" Льва Толстого позволило нам глубже понять и оценить значимость этой темы в его литературном наследии. Мы обнаружили, что для Толстого семья не только являлась объектом его литературного изучения, но и отражала его собственные личные и философские убеждения.

В произведениях Толстого, особенно в "Детстве", "Анне Карениной" и "Войне и мире", семья изображается как место, где происходят важные события и эмоциональные переживания героев. Автор исследует различные типы семейных отношений, от родительских взаимодействий до любовных уз и семейных конфликтов. Он показывает, как семьи влияют на формирование личности и как они сталкиваются с испытаниями и вызовами, включая войну и социальные изменения.

Семья в "Войне и мире" выступает не только в качестве важного элемента сюжета, но и как средство для раскрытия сложных эмоций, моральных дилемм и исторических событий. Мы видим, как семейные связи и взаимодействия героев влияют на их поступки, принимаемые решения и их судьбы в целом.

Исследование Толстого семейной тематики позволяет нам увидеть, что для него семья имела высокую ценность и являлась фундаментом для счастья, нравственности и развития человека. Он проникновенно исследует сложности семейных отношений, их влияние на индивидуальное и коллективное счастье, а также на общественные процессы.

В заключение, исследование роли семьи в произведении "Война и мир" Льва Толстого расширило наше понимание его литературного наследия и философии. Семья является неотъемлемой частью его произведений, позволяя нам взглянуть на человеческую природу, моральные дилеммы и социальные изменения через призму интимных семейных отношений. Толстой великолепно передает сложность и противоречивость семейной жизни, показывая, что семья является не только источником радости и поддержки, но и местом, где происходят трудности и испытания, формирующие нашу судьбу и характеры.

REFERENCES

1. Лев Николаевич Толстой на сайте Русская литература <http://www.rulit.me/author/tolstoj-lev>
2. Лев Николаевич Толстой. "Война и мир". Включено в полное собрание сочинений в 90 томах. Тома 9-12. Москва: Гос. изд-во худож. лит., 1937-1940.

3. Лев Николаевич Толстой. "Крейцера соната". Включено в сборник сочинений в 8 томах. Том 7. Москва: Лексика, 1996.
4. Лев Николаевич Толстой. "Мысли об отношениях между полами". Включено в сборник "Мужские ответы на женский вопрос в России (вторая половина XIX – первая треть XX вв.)". Антология. Составитель и общ. ред. В. Успенская. Тверь, Феминист-пресс, 2005. С. 120-1.
5. Лев Николаевич Толстой. "Полное собрание сочинений" в 90 томах. Том 41. "Круг чтения: избранные, собранные и расположенные на каждый день Львом Толстым, мысли многих писателей об истине, жизни и поведении 1904-1908". Москва: Гос. изд-во худож. лит., 1957.
6. Лев Николаевич Толстой. "Полное собрание сочинений" в 90 томах. Том 25. "XII. Произведения 1880-х годов". Под общ. ред. В. Г. Черткова. Москва: Гос. изд-во худож. лит., 1937.
7. Лев Толстой в энциклопедии "Кругосвет" http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/TOLSTOJ_LEV_NIKOLAEVIC.html
8. Сайт "Толстой в музеях" - <http://www.tolstoymuseum.ru>
9. Статья о Льве Толстом в журнале "Новый мир" - https://magazines.gorky.media/novyi_mir/2021/1/lev-tolstoj-v-quot-novom-mire-quot
10. Страница Льва Толстого на сайте LibriVox - <https://librivox.org/author/749>
11. Страница Льва Толстого на сайте Проект Гутенберг - <http://www.gutenberg.org/ebooks/author/328>
12. Толстой в электронной библиотеке Lib.ru - <http://www.lib.ru/TOLSTOJ>